

УДК 629.34
DOI 10.5281/zenodo.15574689
Научная статья

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБРАЗЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

PROMISING SAMPLES OF DOMESTIC HYDROGEN TRANSPORT

АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,

кандидат военных наук, профессор,

Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II.

ШКОРОПАД ДАНИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II.

AFANASYEV ALEXANDER SERGEEVICH,

Candidate of military sciences, professor,

Empress Catherine II Saint Petersburg Mining University.

SHKOROPAD DANILA ALEXANDROVICH,

Empress Catherine II Saint Petersburg Mining University.

В данной работе представлен обзор перспективных разработок российского наземного, воздушного и речного транспорта, использующих водород в качестве источника энергии. Рассмотрены отечественные прототипы и перспективные модели, демонстрирующие потенциал водородных технологий в транспортной сфере. Также внимание уделено техническим характеристикам: указаны параметры пассажировместимости и грузоподъемности для наземного вида транспорта, запас хода на одной заправке водородом для большинства из представленных типов техники, а также габариты речных судов и продолжительность полета для беспилотных летательных аппаратов.

This paper presents an overview of promising developments in Russian land, air and river transport using hydrogen as an energy source. Domestic prototypes and promising models demonstrating the potential of hydrogen technologies in the transport sector are considered. Attention is also paid to technical characteristics: passenger capacity and load capacity parameters for land transport, the range on one hydrogen refueling for most of the presented types of equipment, as well as the dimensions of river vessels and the flight duration for unmanned aerial vehicles are indicated.

Ключевые слова: водородные транспортные средства, водный транспорт, воздушный транспорт, водородный поезд, «голубой вагон», водород, Восточный водородный кластер.

Key word: hydrogen vehicles, water transport, air transport, hydrogen train, "blue wagon", hydrogen, Eastern Hydrogen Cluster.

Введение.

В настоящий момент всё большее внимание уделяется повышению экологической безопасности транспортных средств. Одним из наиболее перспективных вариантов, помимо гибридных систем, являются водородные топливные элементы, которые позволяют с высоким КПД и без выбросов загрязняющих веществ, использовать водород в качестве источника энергии [5; 22]. Технология водородных топливных элементов уже нашла применение

ние в автомобилестроении, и с её развитием переносится на другие виды транспортных средств, в которых ранее не применялась, например беспилотные летательные аппараты [9].

В данной статье рассмотрены отечественные транспортные средства, использующие водородные топливные элементы, и их характеристики, которые известны на данный момент.

Основная часть.

«Голубой вагон» – название водородного состава, который должны были апробировать на Сахалине в 2024 году при участии РЖД, Росатома, компании «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и правительства Сахалинской области. Документ об организации движения водородных поездов на Сахалине был подписан в рамках Восточного экономического форума в 2021 году [18; 19].

Первым этапом будет создание малого полигона с заправочным комплексом для эксплуатации нескольких поездов, после чего подобное решение может быть масштабировано на другие неэлектрифицированные железнодорожные линии.

Из-за отсутствия необходимых деталей, а также других обстоятельств, сроки тестирования и изготовления опытных образцов было перенесено на 2025 год, проведение полноценных испытаний и запуск первых составов для опытной эксплуатации запланировано на 2026-й [11].

Сахалинская область была выбрана так как на данной территории формируется Восточный водородный кластер, где планируется запустить первый в России водородный полигон, на котором будет отработаны все основные этапы водородных технологий, начиная с производства, заканчивая хранением и транспортировкой, согласно распоряжение Правительства РФ от 5 августа 2021 г. № 2162-р «Концепция развития водородной энергетики в Российской Федерации». Также идут переговоры о совместном с Росатомом строительстве завода по производству водорода [10; 11].

Поезд предполагается в двухвагонном и трёхвагонном исполнении (рис. 1).

Рис. 1. Схема двухвагонного поезда, синим цветом отмечены водородные баки, жёлтым топливные элементы, розовым – батарея, красным – кабеля (H₂-ЛОКОМОТИВЫ. Перевод железнодорожного транспорта на водород // РУСГАЗКРИО. URL: <https://rusgazcryo.ru/wp-content/uploads/2021/10/zavodskie-n2-lokomotivy>)

Технические характеристики поезда: запас хода двухвагонного поезда – 725 километров на водороде и 80 на батарейках-накопителях энергии, трехвагонного – 487 и 40 соответственно, максимальная пассажироместимость от 551 до 875 человек в зависимости от вида состава. Согласно информации АО «Трансмашхолдинг» удалось добиться высокого уровня локализации, 80 % себестоимости приходится на российские компоненты и технологии.

Предполагается, что поезда будут обслуживать маршруты, связывающие областной центр Южно-Сахалинск и ближайшие населённые пункты - Корсаков, Поронайск, Холмск, Невельск.

Одному составу потребуется приблизительно 233 тонны водорода в год при нулевых выбросах в атмосферу.

Также одновременно с этим начата работа по стандартизации, в скором времени создадут четыре новых документа, один на инфраструктуру и три на подвижной состав (Предварительный национальный стандарт Российской Федерации «Пункты хранения водорода и экипировки тягового подвижного состава на водородных топливных элементах железнодорожного. Требования к местам расположения и техническому оснащению» от 19.11.2024 № ПНСТ 977-2024.).

Стоимость проекта оценивается в 3,7 млрд рублей.

Проект 00393 «Экобалт» – опытное прогулочно-экскурсионное судно проекта 00393 (рис. 2) разработано ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (ЦКБ «Балтсудопроект») производство проходит на базе завода имени Горького [21]. На данный момент судно является платформой, на базе которой создаются и проверяются технологии и разработки универсального функционального модуля энергетической установки на топливных элементах.

Предполагается, что данное судно может использоваться на озере Байкал. Проектант ЦКБ Балтсудопроект. Судно заложили в феврале 2023, на воду сошло в 2024.

Технические характеристики судна: длина – 15,4 метра, ширина – 3,3 метра, осадка – около 0,54 метра. Судно вмещает до 10 пассажиров и 2-х членов экипажа. Максимальная скорость 12 километров в час, а продолжительность рейса до 5 часов [21]. В носовой части судна расположен просторный пассажирский салон с широкими обзорными окнами.

Рис. 2. Проект 00393 «Экобалт» (Проект 00393 // Водный транспорт URL: <https://fleetphoto.ru/projects/10891>)

«Ecovolt» – в сентябре 2023 года у верфи компании Emperium в акватории Невы в Ленинградской области было испытано экспериментальное водородное судно Ecovolt (рис. 3) [1].

Рис. 3. Экспериментальное судно Ecovolt (Первое водородное судно успешно испытали в России // Смотрим. URL: <https://smotrim.ru/article/3594058>)

Создано совместно компанией Sitronics Group и Центром водородных технологий АФК «Система». За время испытаний судно прошло несколько километров и успешно вернулось к причалу. По заявлениям производителя, благодаря использованию водородных топливных элементов, запас хода удалось увеличить до 20 часов от одной заправки [2].

Технические характеристики судна: длина – 22 метра, ширина - 8,2 метра, крейсерская скорость – 13 км/ч. Экипаж составляет 2 человека, на борт судно может принимать до 10 человек. Стоимость судна не раскрывается, но оценивается в несколько сотен миллионов рублей [7].

Также компанией Emperium разрабатывается судно «Мойка» с водородными топливными элементами, которое является модернизацией уже существующего судна «Мойка 2.0» с литий-ионными аккумуляторами (рис. 4).

Рис. 4. Экспериментальное судно Ecovolt (Суда // Emperium URL: <https://ru.emperium.ru/#prev>)

Технические характеристики судна: длина – 16,5 метров, ширина – 4 метра, крейсерская скорость – 13,5 км/ч. Судно будет способно вместить 40 пассажиров и 2-х членов экипажа [7].

Ведётся активная разработка беспилотных воздушных транспортных средств, использующих в качестве энергетической установки водородные топливные элементы [4; 14; 16].

Водородный БПЛА вертолётного типа от компании AeroMax основан на модели SH-750 данного производителя и был представлен на выставке UMEX и SimTEX 2024 в Абу-Даби (рис. 5) [7]. Согласно данным производителя, взлётная масса составляет 750 килограмм, мощность топливного элемента 175 кВт, максимальная скорость 200 км/ч, в воздухе способен продержаться 1 час [7; 20].

Рис. 5. SH-750 (БПЛА на топливных элементах // Центр водородных технологий, Центр водородной энергетики URL: <https://chteh.tilda.ws/bpla>)

Водородный трамвай, созданный на базе трамвая ЛМ-68, с водородной энергетической установкой производства «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» прошёл испытания 20 октября 2019 года на участке Московского проспекта (рис. 6) [8; 13]. Во время испытания была развита скорость в 10 км/ч [17].

Рис. 6. Водородный трамвай (Испытания «водородного трамвая» // ГЭТ «Электротранспорт Санкт-Петербурга» URL: https://xn--c1a4aba.xn--p1acf/novosti/2019/1835_ispitaniya_quotvodorodnogo_tramvayaquot)

Уральский автомобильный завод подготовил к опытной эксплуатации свою первую модель грузового автомобиля на водородных топливных элементах – «Урал-Н2». Испытания будут проводиться в городе Южно-Сахалинск, в котором начали создавать необходимую инфраструктуру – Восточный водородный кластер и полигон для тестирования. На Сахалин «Урал-Н2» доставлен в августе 2024 года (рис.7) [6].

Рис. 7. Урал-Н2 (Опытную модель «Урал-Н2», работающего на водороде, представили на полигоне в Южно-Сахалинске // RG.RU URL: <https://rg.ru/2024/08/08/reg-urfo/opytniui-model-ural-n2-rabotaiushchego-na-vodorode-predstavili-na-poligone-v-iuzhno-sahalinske.html>)

Производитель совместно с Сахалинским государственным университетом изучит эксплуатационные характеристики автомобиля в реальных условиях и стоимость использования. В городе планируется создание парка спецавтотранспорта на водороде, машины которого будут использоваться для нужд ЖКХ [6].

Выпуск в серию запланирован на конец 2025 года.

КАМАЗ-53193 «Чистогор» – коммерческий грузовик (рис. 8), который был представлен в рамках проходящей 24-25 октября в Москве Международной конференции по водородной энергетике. Транспортное средство разработано совместно компаниями ПАО «КАМАЗ» и АФК «Система» [15].

Грузовик на ВТЭ имеет 12,5-килограммовый запас водорода, что позволяет на данном этапе проезжать не менее 120 километров, позже производитель планирует увеличение запаса водорода до 54 килограмм, что позволит увеличить запас хода до 500 километров [3; 7].

Также рассматривается увеличение запаса хода до 1000 километров. Грузоподъемность автомобиля составляет 20 тонн.

Рис. 8. КАМАЗ-53193 30. (КАМАЗ и АФК «Система» начнут испытывать прототип грузовика на водороде // РБК URL: <https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/671b51619a7947e12cff5b65>)

Заключение.

Следует отметить, что развитие водородного транспорта в России находится на начальных этапах, несмотря на значительный потенциал страны в сфере производства водорода. При наличии научных разработок и отдельных пилотных проектов, для широкого внедрения водородных автомобилей и другой техники всё ещё необходимы масштабные инвестиции в инфраструктуру (заправочные станции, производство и хранение водорода), а также стимулирующие меры со стороны государства, такие, например, как Восточный водородный кластер. Кроме того, успех будет зависеть от эффективного сотрудничества государственных органов с частным сектором и научными организациям, поскольку до сих пор существуют сложности с сертификацией произведённых образцов. Однако, увеличивающееся количество образцов и исследований, а также увеличение стимулирующих мер со стороны государства (Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» от 28.02.2024 г. № № 145 // Интернет ресурс «Официальное опубликование правовых актов» URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402280003>), отображает положительные тенденции в данной области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sitronics group провела испытания первого прототипа водородного судна // ТАСС URL: <https://tass.ru/ekonomika/18946421> (дата обращения: 10.12.2024).
2. Sitronics Group провела испытания прототипа электросудна на водороде в акватории реки // Sitronics Group URL: <https://www.sitronics.com/reports/15310> (дата обращения: 01.02.2025).
3. Александр Новак ознакомился с отечественными разработками по водородной энергетике // Транспорт на альтернативном топливе. 2024. № 6 (102). С. 27-29.
4. Анников М.В. Анализ хранения водородного топлива в газовых баллонах на беспилотных летательных аппаратах // Новые импульсы развития: вопросы научных исследований. 2020. № 2. С. 21-25.
5. Афанасьев А.С., Шкоропад Д.А. Перспективы развития водородного транспорта // Наукосфера. 2023. № 12-2. С. 166-172.
6. Будущее за водородом // УРАЛ Автомобильный завод. URL: <https://uralaz.ru/media/news/budushchee-za-vodorodom/?ysclid=m4kyiqery8270667985> (дата обращения: 11.12.2024).
7. Добровольский Ю.А. Водородный транспорт: настоящее и будущее // Международная научно-практическая конференция «Транспорт. Взгляд в будущее». СПб., 2024. URL: https://unesco.spmi.ru/sites/default/files/2025-01/24_RU%20Transport.
8. Касаткин М.А., Ландграф И.К. Перспективы водородных энергоустановок на топливных элементах для развития электротранспорта // Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. 2019. № 6 (85). С. 46-49.
9. Кулагин В.А., Грушевенко Д.А. Сможет ли водород стать топливом будущего? // Теплоэнергетика. 2020. № 4. С. 3-17.
10. Минвостокразвития, Правительство Сахалинской области и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию водородного кластера // Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. URL: <https://minvr.gov.ru/press-center/news/minvostokrazvitiya-pravitelstvo-sakhalinskoy-oblasti-i-rosatom-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichest-31888> (дата обращения: 01.02.2025).
11. На Сахалине в 2025 году запустят пять пилотных площадок водородного кластера // Транспорт на альтернативном топливе. 2024. № 6 (102). С. 29-31.
12. На Сахалине переходят к реализации проекта запуска поездов на водородных топливных элементах // Губернатор и правительство Сахалинской области. URL: https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=17799&cHash=3b461fda312bb49e6875547f61813791 (дата обращения: 01.02.2025).

13. Никитин В.В., Быльцева В.Д., Рыжов И.А. Перспективы применения инновационных технологий городского рельсового транспорта в Санкт-Петербурге // Подвижной состав XXI века: Идеи, требования, проекты: Материалы XVII Международной научно-технической конференции. Санкт-Петербург, 2024. СПб., 2024. С. 100-104.

14. Попель О.С., Тарасенко А.Б. Водородная энергетика – возможные пути развития в условиях России // Топливные элементы и энергоустановки на их основе: Сборник трудов Седьмой Всероссийской Конференции С Международным Участием. М., 2020. С. 42-44.

15. ПАО «КАМАЗ» и АФК «Система» представили прототип грузовика на водороде // КАМАЗ. URL: https://kamaz.ru/press/releases/pao_kamaz_i_afk_sistema_predstavili_prototip_gruzovika_na_vodorode (дата обращения: 11.12.2024).

16. Патент № 2764049 С1 Российская Федерация, МПК В64G 99/00. Беспилотный летательный аппарат на водороде: № 2021105451: заявл. 02.03.2021: опублик. 13.01.2022 / В.С. Терещук, И.Н. Стаценко, И.Н. Степанов [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им А.А. Благодорова Российской академии наук.

17. Первый в России «водородный трамвай» проехал по Московскому проспекту // Администрация Санкт-Петербурга. Официальный сайт. URL: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/news/176600 (дата обращения: 11.12.2024).

18. Развитие транспортной доступности на Дальнем Востоке обсудили участники круглого стола в рамках подготовки к ВЭФ 2021 // Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. URL: <https://minvr.gov.ru/press-center/news/razvitie-transportnoy-dostupnosti-na-dalnem-vostoke-obsudili-uchastniki-kruglogo-stola-v-ramkakh-pod-32355> (дата обращения: 01.02.2025).

19. Развитие электрического, водородного и газомоторного транспорта на Дальнем Востоке обсудили на Сахалине в рамках выездной сессии ВЭФ-2022 // Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. URL: https://minvr.gov.ru/press-center/news/razvitie_elektricheskogo_vodorodnogo_i_gazomotornogo_transporta_na_dalnem_vostoke_obsudili_na_sakhal (дата обращения: 01.02.2025).

20. Российские компании «Аэромакс», «ИКАР» и «Центр водородных технологий» представили свои разработки на выставке UMEX и SimTEX 2024 в Абу-Даби. AEROMAX. URL: <https://www.aeromax-group.ru/news/rossijskie-kompanii-ajeromaks-ikar-i-centr-vodorodnyh-tehnologij-predstavili-svoi-razrabotki-na-vystavke-umex-i-simtex-2024-v-abu-dabi> (дата обращения: 11.12.2024).

21. Торжественная церемония спуска на воду опытного прогулочно-экскурсионного судна "Экобалт" проекта 00393 // Крыловский государственный научный центр. URL: <https://krylov-centre.ru/press/news/2907> (дата обращения: 01.02.2025).

22. Энергетические установки транспортных средств. Автомобильные двигатели / Р.Н. Сафиуллин [и др.]. СПб.: Санкт-Петербургский горный университет, 2022. 104 с.

Поступила в редакцию: 25.03.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Афанасьев А.С., Шкоронад Д.А., 2025.